

MAHALLIY *GENTIANA OLIVIERI* GRISEB O'SIMLIGINI YER USTKI QISMI VA UNING QURUQ EKSTRAKTI FLAVONOIDLAR MIQDORINI ANIQLASH

Toshtemirova Ch.T.

Normaxamatov N.S.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: toshtemirovac@gmail.com, tel: (90)990-74-16

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186130>

Dolzarbli: Bugungi kunda Respublikamizda dorivor o'simliklar asosida eksport o'rnini bosuvchi yuqori samarali dori vositalari ishlab chiqishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ibn Sino va Al-Roziy tibbiy manbaalarida keltirilgan hamda xalq tajribasida foydalanib kelinayotgan mahalliy dorivor *Gentiana Olivieri* Griseb o'simligi asosida dori vositasi yaratish, shuningdek, sanoat miqyosida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish hozirgi kunda birinchi darajali ahamiyat kasb etadi [1,2].

Tadqiqotning maqsadi: Mahalliy *Gentiana Olivieri* Griseb o'simligini yer ustki qismi va uning quruq ekstraktini flavonoidlar miqdorini YUSSX usulda aniqlash

Usul va uslublar: Xromatograf Agilent-1200 (avtodoxator bilan jihiozlangan); Kolonka Exlipse XDB C 18 (obrashenno-fazniy), 5 mkm, 4,6 x250mm; Diod matrisali detektor (DAD), 254 nm, 272 nm identifikatsiya qilindi; Oqim tezligi 0,8 ml/min; Elyuent fosfatli bufer: asetonitril; termostat harorati 300S,-10 mkl kiritilgan miqdor.

Natijalar: Namuna tarkibidagi flavonoidlarni suyuqlik xromatografiyasi usuli yordamida aniqlandi. Namunadan 5-10 gr miqdorida analitik tarozida tortib olinib, 300 ml hajmdagi yassi kolbaga solinadi. Ustiga 50 ml 70% li etanol eritmasidan qo'shiladi. Aralashma magnit aralashtirgich, teskari sovutkich bilan jihozlanib, 1 soat davomida intensiv aralashtirib turgan holda 70-800S qaynatiladi va keyinchalik 2 soat davomida xona haroratida aralashtiriladi. Aralashma tindirilib filtrlab olinadi. Qolgan qismiga 25 ml 70 % etanoldan solib 2 marta qayta ekstraksiya qilinadi. Filtratlar birlashtiriladi va 100 ml o'lchagich kolbaga solinib chizig'igacha 70% etanol bilan to'ldiriladi. Hosil bo'lgan eritma sentrafugada 6000-8000 oborot/minut tezlikda 20-30 daqiqa davomida aylantiriladi. Hosil bo'lgan eritma ustki qismidan analiz uchun olindi. O'simlik yer ustki qismi va uning quruq ekstraktini flavonoidlar miqdorini YUSSX usulda aniqlanganda *Gentiana Olivieri* Griseb o'simligini yer ustki qismida flavonoidlar miqdori Digidrokversitin 0.036 mg/gr, Lyutionin 0.06 mg/gr, Rutin 4.18 mg/gr, Senerozid 0.025 mg/gr, Kversitin 0,131 mg/gr, Salidrozd . 0,35 mg/gr miqdorda bo'lishi va *Gentiana Olivieri* Griseb o'simligini yer ustki qismi qo'ruq ekstraktini Flavonoidlar miqdori Digidrokversitin 1,693mg/gr, Lyutionin 0,716mg/gr, Rutin 13,138mg/gr, Senerozid 0,269 mg/gr, Kversitin 0,259 mg/gr, Salidrozd 1,591 mg/gr miqdorda borligi aniqlandi.

Xulosalar: Olib borilgan ilmiy natijalariga ko'ra Mahalliy *Gentiana Olivieri* Griseb o'simligining yer ustki qismi va uning quruq ekstraktidagi flavonoidlar miqdori aniqlandi. Ushbu ma'lumotlar mahalliy *Gentiana Olivieri* Griseb o'simligidan dori vositalarni yaratishda, import o'rnini bosuvchi arzon va sifatli dori vositalari ishlab-chiqish, tibbiy amaliyotda va xalq xo'jaligida foydalanish imkonini beradi.

References:

1. Arya, Vikrant, Narender Singh Thakur and Cp Kashyap. "Medicinal Vigor of Gul-E-Ghafis (*Gentiana Olivieri* Griseb.) – A Review." (2011).

2. Тоштемирова Ч.Т., Зокирова Г.Р., «Разработка оптимальной технологии настойки на основе травы *Gentiana olivieri* L». "XIII наукого-практична конференция 3 миждународного участю" Харкив-17/05/2019